

stratus.

Funded by
the European Union

BONNES PRATIQUES & INNOVATIONS DE RECHERCHE COLLECTÉES - BBF

RÉSEAU DE CONSEILLERS POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES ENGRAIS

Practice BBF n° 1

L'UTILISATION ET LA CONSERVATION DES RÉSIDUS DE CULTURE

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la bonne pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Pays-Bas, minéralisation, résidus de culture

#Les résidus de culture, tels que les feuilles de betteraves sucrières, peuvent laisser des quantités importantes d'éléments nutritifs (par exemple, 50 kg N/ha) dans le sol après la récolte.

La minéralisation des nutriments à partir des résidus est bénéfique pour les organismes du sol et les cultures ultérieures, mais elle est souvent négligée dans les stratégies de fertilisation.

La quantification de la libération des nutriments permet d'optimiser les stratégies de fertilisation, de réduire le ruissellement et de maximiser l'utilisation des ressources.

Description courte

→ Selon la culture, les résidus de culture peuvent contenir des quantités considérables d'éléments nutritifs. Les éléments nutritifs sont par exemple stockés dans les feuilles qui, après la récolte, sont laissées sur le terrain. En se dégradant, ces nutriments deviennent disponibles pour les organismes du sol et la culture suivante. Par exemple, les résidus de betteraves sucrières, une culture courante aux Pays-Bas, laissent plus de 50 kg d'azote par hectare sur le terrain après la récolte. Cependant, ces nutriments ne sont souvent pas pris en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de fertilisation. Les nutriments minéralisés supplémentaires sont susceptibles de ruisseler. Cette innovation de recherche quantifie la minéralisation des nutriments à partir des résidus de culture et en tient compte au cours de l'année suivante afin d'élaborer une stratégie de fertilisation qui tienne compte de tous les nutriments disponibles, non seulement ceux qui sont appliqués, mais aussi ceux qui deviennent disponibles dans le sol tout au long de l'année.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Cela dépend de la culture. Il s'agit souvent d'une fertilisation de base avec du lisier et un engrais minéraux supplémentaire.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Le taux de minéralisation est incertain, car il dépend de nombreux facteurs tels que l'intensité

du travail du sol et les conditions météorologiques.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : En fonction de la stratégie, l'échantillonnage prendrait quelques heures par mois d'après la littérature.

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** solide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** épandage

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Aucun
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** assez élevé
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** abondamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** abondamment disponible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** oui
- **Rapport C/N du BBF :** dépend de la culture
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** plus élevée
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** plus élevée
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** plus élevée
- **Matériaux présents dans le BBF :** résidus agricoles
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Le BBF est disponible pour une multitude de techniques de culture. L'application dépend toutefois de la machine utilisée. La vitesse de dégradation dépend de la profondeur du travail du sol et les résidus de culture seront également affectés par le processus de semis/plantation.
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres
- **Influence sur la qualité du sol :** Non, bien que la prise en compte du taux de minéralisation des résidus de culture puisse modifier la stratégie de fertilisation, ce qui, à long terme, affecte la qualité du sol.
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** aucun
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF :** aucun
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable du matériau ?** Oui

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF :** il n'y en a pratiquement pas.

- Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ? Non
- Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ? Non
- L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ? Oui
- L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ? Oui
- Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?
 - N : diminution, car les éléments nutritifs disponibles sont utilisés plus efficacement, ce qui évite un épandage excessif.
 - P : diminution, car les éléments nutritifs disponibles sont utilisés plus efficacement, ce qui évite une application excessive.
 - K : diminution, car les éléments nutritifs disponibles sont utilisés plus efficacement, ce qui évite un épandage excessif.
- Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ? Non
- Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF : faible ou nul
- Effets attendus sur le temps de travail de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ? aucun
- L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture dans l'opinion publique ? Non

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Wageningen University & Research

Coordonnées du partenaire FIN ardy.saarloos@wur.nl

État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information : Wageningen University & Research

Informations complémentaires/liens :

<https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/ingangen/handeling/organische-stofbeheer/organische-stofbalans/kengetallen-organische-stof.htm>

Practice BBF n° 2

ENGRAIS VERTS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Bio-based fertilizers, food, GP, The Netherlands, plant-based fertilizers, organic matter

#Les engrais de coupe et de transport sont des engrais à base de plantes, souvent fabriqués à partir de légumineuses, cultivés sur des terres moins fertiles et transportés vers d'autres champs.

Les engrais de type "coupe et transport" réduisent la dépendance à l'égard des intrants animaux ou synthétiques, améliorent la structure du sol et ajoutent de la matière organique.

Les inconvénients sont l'utilisation élevée des terres et les coûts de transport dus à la faible densité des nutriments.

Description courte

- Les engrais verts sont des engrais organiques produits à partir de plantes. Ces plantes sont souvent des espèces légumineuses. Les plantes sont cultivées à un endroit et, après avoir été récoltées, elles sont transportées à un autre endroit et utilisées comme engrais. Entre-temps, elles peuvent être séchées et transformées en grains. La culture des plantes fertilisantes se fait souvent dans des champs moins arables. Une fois arrivées à maturité, elles sont transportées vers des zones agricoles où elles peuvent contribuer à la fertilité des sols.
- Ce système peut constituer une stratégie de fertilisation basée sur des plantes, permettant de réduire le recours aux engrais d'origine animale ou chimique. La production et l'application de ces engrais diminuent les émissions directes de gaz à effet de serre. En apportant une quantité importante de matière organique, cette méthode peut également améliorer la structure du sol, favoriser la vie du sol, et, lorsqu'elles sont appliquées sous forme de paillis, ces plantes fertilisantes peuvent limiter la croissance des adventices.
- L'inconvénient de cette technique est qu'elle nécessite des terres supplémentaires pour la culture des plantes qui seront destinées à servir d'engrais. Les sols les moins fertiles sont souvent privilégiés pour cette méthode. En outre, cette approche peut être coûteuse car elle nécessite également des transports supplémentaires de fertilisant complémentaire car les engrais vert ont une teneur d'éléments nutritifs relativement faible.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Cela dépend de la culture. Il s'agit souvent d'une fertilisation à base de lisier complétée avec un engrais minéral supplémentaire.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ? Les stratégies de fertilisation sont souvent basées sur l'application d'engrais minéraux. L'application de lisier, qui provient des animaux, est souvent basé sur de l'herbe qui a été fertilisée avec des engrais minéraux. Pour réduire la dépendance à l'égard des engrais minéraux, il est possible d'appliquer des engrais verts.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? Plusieurs années, car il faut du temps pour que les cultures d'engrais verts poussent et se développent.

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** solide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** épandage

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en considération :** Oui, comme les engrais ont une faible teneur en nutriments, la rentabilité liée au fauchage et au transport constituent l'un des plus grands défis.
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** assez faible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** assez faible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** oui
- **Composition N-P-K du BBF :** dépend de la culture récoltée
- **Rapport C/N du BBF :** dépend de la culture récoltée
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** plus faible
- **Matériaux présents dans le BBF :** extraits de plantes
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Oui
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** Oui, une augmentation de la matière organique et potentiellement un impact sur la vie du sol.
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** équipement, transport, stockage
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF :** augmentation de la durée de vie des sols, réduction des émissions de gaz à effet de serre.

- **L'utilisation en tant qu'engrais est-elle l'application la plus utile de la matière disponible ?** On peut soutenir qu'elle pourrait également être utilisée comme fourrage.

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF :** il n'y en a pratiquement pas.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Non
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ?** Non
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ?** oui
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**
 - N : Comme il s'agit d'un engrais lent, il peut augmenter. Cela peut être réduit avec une bonne stratégie de fertilisation.
 - P : Comme il s'agit d'un engrais lent, il peut augmenter. Cela peut être réduit avec une bonne stratégie de fertilisation.
 - K : Comme il s'agit d'un engrais lent, il peut augmenter. Cela peut être réduit avec une bonne stratégie de fertilisation.
- **Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF :** important
- **Toutes les caractéristiques du BBF susceptibles d'entraver son acceptation sociale :** logistique
- **Effets attendus sur le temps de travail de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ?** augmentation modérée
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture dans l'opinion publique ?** Non

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui fournit l'information : WUR
Coordonnées du partenaire FIN ardy.saarloos@wur.nl
État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Informations complémentaires/liens :

https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/overzichtsdocument-maaimeststoffen-overview-cutcarry-fertilizers-ubersichtsdokument_0.pdf

Practice BBF n° 3

ANALYSE DE LA COMPOSITION DU LISIER DE PORC

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Bio-based fertilizers, food, GP, Spain, nutrient analysis, pig slurry #Le lisier de porc contient des nutriments précieux, mais sans analyse, le contenu en nutriments est incertain.

L'analyse de la composition du lisier permet d'ajuster avec précision les stratégies de fertilisation minérale, réduisant ainsi le risque de sous-fertilisation ou de surfertilisation.

La surfertilisation augmente les risques pour l'environnement, tandis que la sous-fertilisation peut limiter le potentiel de rendement des cultures.

INFORME ANALITICO Nº E23-00938

Cliente: INTIA
Entregado por: Avda. Serapio Huidi 22 (31010) Villava -Navarra

Cod. Muestra: E23/00877

Datos facilitados por el cliente
Referencia: FE-24-050 Purin cerdo fondo
Tipo de Muestra: Fertilizantes Organicos

Fecha de recepción: 27/06/2023
Fecha de inicio de análisis: 27/06/2023
Fecha final de análisis: 28/10/2023

Descripción de la muestra
Fertilizantes Organicos

Análisis realizados:

Determinación	Resultado	Técnica analítica	Método
Materia Seca	1,52 %	15,24 kg/T	Gravimetría PT005
Cobre	77,0 mg Cu/kg sms	1,17 g Cu/T	ICP-MS PT151
pH	7,47		Potenciometría/Kjeldahl PT040 *
Nitrógeno total	3,49 % N sms	0,53 kg N/T	Kjeldahl PT190
Fósforo (P2O5)	5,39 % P2O5 sms	0,82 kg P2O5/T	ICP-MS PT020 *
Potasio (K2O)	1,36 % K2O sms	0,21 kg K2O/T	ICP-MS PT020 *
Zinc	540 mg Zn/kg sms	8,23 g Zn/T	ICP-MS PT151
Cadmio	0,453 mg Cd/kg sms	0,01 g Cd/T	ICP-MS PT151
Cromo	36,2 mg Cr/kg sms	0,55 g Cr/T	ICP-MS PT151
Níquel	15,5 mg Ni/kg sms	0,24 g Ni/T	ICP-MS PT151
Plomo	3,40 mg Pb/kg sms	0,05 g Pb/T	ICP-MS PT151
Mercurio	0,0217 mg Hg/kg sms	0,33 mg Hg/T	EAA PT022
C. Eléctrica (1:5)	1,55 dS/m		Potenciometría/Kjeldahl PT040 *
Nitrógeno Amomiacal	1,88 %N-NH4 sms	0,29 kg N-NH4/T	Potenciometría/Kjeldahl PT040 *
Materia Orgánica	68,9 % sms	10,50 kg/T	Cálculo PT006C *

Observaciones

Description courte

➔ Depuis 2022, il est obligatoire en Espagne de disposer d'une analyse récente des produits lors de l'application d'engrais organiques. Toutefois, cette pratique n'est pas encore très répandue parmi les

agriculteurs. Le lisier de porc, en tant qu'engrais organique le plus largement utilisé, joue un rôle important dans la stratégie de fertilisation de nombreux agriculteurs. Il est important de comprendre la teneur en éléments nutritifs du lisier de porc pour la gestion des éléments fertilisants. Cependant, sans analyse, il n'est pas possible de connaître la teneur en éléments fertilisant du lisier augmentant les risques de sur-fertiliser ou de sous-fertiliser. La sous-fertilisation peut empêcher la culture d'atteindre son potentiel de rendement. La sur-fertilisation peut entraîner des externalités négatives en raison des risques environnementaux. En analysant la composition du lisier de porc, les agriculteurs peuvent ajuster leurs stratégies de fertilisation minérale avec plus de précision et ajuster l'apport d'engrais minéraux en conséquence.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? En ce qui concerne les engrais azotés, la norme dans la région est l'urée (46 %).

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique ? Lorsqu'on essaie d'ajuster ou de réduire la fertilisation azotée, il est important de connaître à l'avance la quantité d'azote que l'on appliquera en fonction du produit organique utilisé.

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** liquide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** épandage en bandes

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Non
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** abondamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** abondamment disponible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** non
- **Composition N-P-K du BBF :** l'objectif est de calculer cette composition
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** similaire
- **Toutes les matières présentes dans le BBF :** fumier animal
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Oui
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres, huile
- **Influence sur la qualité du sol :** Oui, en tenant compte de la quantité d'azote épandue avec le lisier de porc, on peut réduire la fertilisation azotée minérale et donc les pertes d'azote dans l'environnement.
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire

- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF :** Matière organique du sol, réduction des pertes d'azote...
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable du matériau ?** Oui

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** Non
- **État du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF :** bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Non
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ?** Peut contenir des métaux lourds...
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Cela dépend
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**
 - Azote : similaire
 - Phosphore : aucun
 - Potassium : aucun
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** oui : oxyde nitreux, oui : ammoniac
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF :** faible ou nul
- **Toutes les caractéristiques du BBF susceptibles d'entraver son acceptation sociale :** odeur
- **Effets attendus sur le temps de travail de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ?** augmentation modérée
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public?** Oui, en conduisant à une réduction des engrais minéraux.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : INTIA
Coordonnées du partenaire FIN pecharte@intiasa.es
État membre de l'UE : Espagne

Practice BBF n° 4

GESTION DU TAUX DE DISPONIBILITÉ DES NUTRIMENTS À PARTIR DES BOUES D'ÉPURATION

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Espagne, boues d'épuration, disponibilité de l'azote

#Les boues d'épuration ont une composition stable en éléments nutritifs, ce qui permet d'ajuster précisément la fertilisation.

L'application de boues d'épuration en tant qu'engrais organique stable et rentable pour minimiser les besoins en engrais minéraux

Les agriculteurs peuvent réduire l'application d'azote minéral en incorporant des boues dans leurs stratégies.

TIPO DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	ÉPOCA DE REPARTO	
	Verano-otoño	Invierno-primavera
A	0.20	0.30
B	0.25	0.40
C	0.30	0.50

Tipo de producto:
 A: Estiércol de vacuno, de ovino, de caprino, de caballar, compost, fracción sólida de digerido, lodo de EDAR.
 B: Purín de vacuno, de ovino, de caprino, de caballar, estiércol de cerdos, de conejo, de aves rico en cama, fracción líquida del digerido.
 C: Purín de cerdos, de aves, estiércol de aves pobre en cama.

Description courte

→ Les boues d'épuration sont une source importante d'éléments nutritifs. Contrairement à d'autres engrais organiques, les boues d'épuration ont une composition stable, ce qui permet des ajustements précis de la fertilisation minérale. L'azote contenu dans les engrais organiques est disponible de différentes manières et, selon celle qui prévaut, les produits doivent être gérés d'une manière ou d'une autre. Depuis des années, des essais sur le terrain ont été réalisés avec ces produits, ce qui a permis de mieux comprendre la disponibilité de l'azote au cours des années suivant l'application. L'objectif est de sensibiliser les agriculteurs à la réduction de la fertilisation azotée minérale lors de l'utilisation de boues d'épuration.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ?

- L'azote : Urée 46 %
- Phosphore : TSP 45%
- Potassium : KCl 60%, mais il n'est pas appliqué aux céréales dans notre région car le sol a une teneur élevée en potassium.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Dans notre région, les agriculteurs ont l'habitude d'épandre des boues d'épuration, car il s'agit d'un engrais bon marché (ils ne le paient pas), mais la plupart d'entre eux ne sont pas conscients de la quantité d'azote minéral qu'ils peuvent économiser en épandant ce produit.

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** solide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** diffusion

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Non
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** suffisamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** suffisamment disponible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** oui
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** plus faible
- **Toutes les matières présentes dans le BBF :** boues d'épuration
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Oui
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres, huile
- **Influence sur la qualité du sol :** Oui, il augmente la teneur en matière organique et conduit à une réduction de l'application d'azote minéral.
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF :** réduction de l'utilisation d'engrais minéraux.
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable du matériau ?** Oui

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** Oui
- **État du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF :** bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Non
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et, si c'est le cas, lesquelles ?** Métaux lourds
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Non
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**
 - N : diminution
 - P : aucun
 - K : aucun
- **Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** Oui : ammoniac
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF :** faible ou nul
- **Effets attendus sur le temps de travail de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ?** augmentation modérée
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, cela permettra de réduire les pertes d'azote dans l'environnement, et c'est aussi un moyen de recycler les éléments nutritifs.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : INTIA
Coordonnées du partenaire FIN pecharte@intiasa.es
État membre de l'UE : Espagne

En savoir plus

Source d'information : Résultats issues d'expérimentations menées par INTIA

Practice BBF n° 5

RECYCLAGE DE L'AIR DES ETABLES POUR PRODUIRE DU SULFATE D'AMMONIUM

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Belgique, épuration de l'air, ammonium

#Les systèmes de lavage de l'air récupèrent l'ammoniac des bâtiments d'élevage et créent eau de lavage.

L'eau de lavage peut être utilisée comme engrais récupéré.

Il est préférable de l'appliquer près des racines et au début de la saison de croissance pour une meilleure efficacité de l'azote.

Description courte

→ Les émissions d'ammonium (NH_3) provenant des bâtiments d'élevage et du stockage du lisier représentent une grande partie des émissions totales de l'activité agricole. C'est pourquoi le lavage chimique de l'air est utilisé pour réduire les composants ammoniacaux et odorants dans l'air ambiant. De l'eau, additionnée d'acide sulfurique, circule le long du filtre et réagit avec l'ammoniac présent dans l'air de l'étable, produisant du sulfate d'ammonium qui sera évacué dans l'eau de lavage. Ces eaux de lavage peuvent alors être récupérées et utilisées comme un substitut aux engrais chimiques. L'engrais obtenu est liquide et peut être appliqué par injection ou par pulvérisation suivie d'un labour immédiat. L'idéal est d'appliquer l'engrais le plus près possible des racines. L'application de cet engrais est optimale au début de la saison de croissance car l'azote est présent sous forme d'ammonium et doit encore être converti en nitrate avant

que la plante puisse l'absorber.

Ce type d'engrais est utile pour tout type de culture, mais si un contre-acide contenant du sulfure est utilisé dans l'étape de production, l'engrais résultant peut alors être particulièrement intéressant pour les cultures qui ont également besoin de soufre, telles que les cultures de choux, les oignons, le céleri, les céréales, les betteraves sucrières, etc.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Engrais minéraux et/ou fumier de porc

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? La nécessité de réduire les émissions de NH_3 dans l'air ambiant.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour assurer le suivi : Autorisation nécessaire + suivi régulier + analyses fréquentes obligatoires.

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** liquide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** épandage en bande

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** substantiel
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** L'eau de lavage a un pH acide et est donc corrosive. Les réservoirs de stockage doivent donc être fabriqués dans un matériau non corrosif. Il convient également d'éviter à tout moment que du fumier organique entre en contact avec cette eau, car de l'acide sulfurique (H_2S), toxique, peut se former. Les personnes qui manipulent le BBF doivent avoir une vision claire des dangers chimiques potentiels lors du transport/stockage du BBF.
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** abondamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** assez faible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** non
- **Composition N-P-K du BBF :** (4-8)-0-0
- **Rapport C:N du BBF :** 0 :(4-8)
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** similaire
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** plus faible
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques culturales ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Le BBF peut être appliqué à une multitude de cultures, bien qu'il soit moins adapté à l'application foliaire.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** L'engrais ayant un pH acide, il faut tenir compte du pouvoir tampon du sol. Ce type d'engrais est également riche en sulfure, cet élément a un optimum pour la fertilisation.
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.

- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** équipement, stockage
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF** : l'azote total est présent sous forme minérale et peut donc représenter un avantage en remplaçant les engrais chimiques
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable de la matière disponible ?** Oui, aucune autre application

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** Non
- **État du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF** : bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Ce produit est reconnu comme un engrais minéral et ne relève pas de la directive sur les nitrates en tant que fumier animal lorsqu'il est utilisé. Cependant lorsqu'il est mélangé à du fumier animal, il est y est alors assimilé. Toutefois, cette pratique est fortement déconseillée en raison du risque de formation de sulfure d'hydrogène (H₂S).
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ?** Non
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Non, car pour l'instant le BBF est considéré comme provenant d'un élevage intensif de porcs.
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**
Le produit ne contenant que de l'azote, il présente les mêmes risques de lixiviation que ceux de la fertilisation classique.
- **Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF** : important
- **Effets attendus sur le temps de travail de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF** : augmentation modérée
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, car il pourrait améliorer l'image de l'agriculture en contribuant à une économie circulaire (récupération des nutriments et baisse de l'utilisation d'engrais minéraux provenant de ressources fossiles).
- **Toute information ou remarque pertinente sur ce qui précède peut être ajoutée ici** : Le BBF est particulièrement utile pour les cultures exigeantes

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui fournit les informations : Ugent
Coordonnées du partenaire FIN evi.michels@ugent.be
État membre de l'UE : Belgique

En savoir plus

Source d'information : EMIS/VITO et Nutricycle Vlaanderen

Informations complémentaires/liens :

<https://nutricycle.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/08/Brochure-Ammoniumsulfaat.pdf.pdf>

UGhent Biobased Fertilizer : GP : lavage de l'air stable pour produire du sulfate d'ammonium Source :
Nutricycle Vlaanderen, brochure sur le sulfate d'ammonium : Nutricycle Vlaanderen, brochure sulfate
d'ammonium

Practice BBF n° 6

DECAPAGE/ RECUREMENT DE LA FRACTION LIQUIDE DU LISIER DE PORC POUR PRODUIRE DU NITRATE D'AMMONIUM

Introduction

Catégorie : Recherche Innovation (RI)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Belgique, stripping-scrubbing, nitrate d'ammonium

#L'écobuage convertit l'ammoniac du lisier de porc en nitrate d'ammonium, un engrais liquide d'origine biologique.

Cela peut être réalisé au niveau de l'exploitation et réduire les émissions de l'exploitation.

Cet engrais peut être appliqué sur le terrain en fonction des besoins de la culture.

Description courte

- Le décapage et le lavage de la fraction liquide du lisier de porc permettent la production d'engrais biosourcés à la ferme. Le processus commence par la fraction liquide du lisier de porc, suivie d'un lavage pour récupérer les sels d'ammonium.
- Le principe de fonctionnement du stripping-scrubbing est que l'ammoniac (NH_3) est extrait par l'air, la vapeur ou le vide à travers le flux de déchets riches en azote dans un réacteur de stripping NH_3 , ce qui entraîne le transfert du NH_3 de la phase aqueuse à la phase gazeuse. Le NH_3 libéré est éliminé dans un laveur d'air chimique en le lavant avec une solution acide forte telle que l'acide nitrique (HNO_3), ce qui donne du nitrate d'ammonium. L'efficacité du processus peut être augmentée en ajustant le pH et/ou la température, ce qui permet de convertir une plus grande quantité d'ions $\text{NH}_4\text{-N}$ solubles dans l'eau en ammoniac gazeux.
- L'engrais obtenu est liquide et peut être appliqué comme tous les autres par injection ou par pulvérisation suivie d'un labour immédiat. L'idéal est d'appliquer l'engrais le plus près possible des racines. Il est préférable d'appliquer cet engrais au début de la période de végétation, car l'azote contenu dans le produit est présent sous forme d'ammonium et doit encore être transformé en nitrate avant que la plante ne puisse l'absorber. Ce type d'engrais est utile pour tout type de culture, mais si un S contenant du contre-acide est utilisé dans l'étape de production, l'engrais résultant peut être particulièrement intéressant pour les cultures qui ont également besoin de soufre, comme les cultures de choux, les oignons, le céleri, les céréales, les betteraves sucrières, etc.
- Comme cet engrais a un caractère acide, une attention particulière doit être portée à l'utilisation du matériel lors de l'application. En outre, il convient d'éviter à tout moment de mélanger l'engrais avec du fumier

animal, car il pourrait y avoir formation d'acide sulfurique (H₂S) toxique.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Engrais minéraux et/ou fumier (de porc) (lisier)

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** liquide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** épandage en bande

Logistique

- **Risque lié à la sécurité du stockage :** moyen
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Risque de corrosion pour les réservoirs de stockage et autres matériels. Une attention doit être portée au traitement des solutions acides.
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** très faible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** très faible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** non
- **Composition N-P-K du BBF :** 15-0-0
- **Rapport C/N du BBF :** 0:15
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** similaire
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** plus faible
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques culturales ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Il est seulement moins favorable pour l'application foliaire. Il est conseillé d'épandre avec enfouissement, pas d'aspersion.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle, plantes ornementales.
- **Influence sur la qualité du sol :** Produit à faible pH, il faut donc veiller à la capacité tampon du sol, une compensation par chaulage peut s'avérer nécessaire lorsque le pH est influencé. Le dosage de sulfure doit être conforme à la demande de la culture.
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** équipement, stockage
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF :** l'azote total est présent sous forme minérale et peut donc remplacer facilement les engrais chimiques d'origine fossile, tandis que le fumier/digestat excédentaire peut être traité et valorisé.
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable de la matière ?** oui

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF :** existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Actuellement, l'utilisation de ce produit relève de la directive sur les nitrates en tant qu'engrais animal (max. 170 kg N/ha) et non en tant qu'azote minéral. La plupart des sels minéraux respectent les critères de Renure.
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ?** Non
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Non, car pour l'instant, le fumier/la fraction liquide est considéré comme provenant d'une production porcine intensive.
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**
Le produit ne contient que de l'azote, il présente des caractéristiques similaires à celles de la fertilisation classique.
- **Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF :** faible ou nul
- **Effets attendus sur le temps de travail de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ?** augmentation modérée
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, car il peut contribuer à une économie plus circulaire.
- **Toute information ou remarque pertinente sur ce qui précède peut être ajoutée ici :** Augmentation modérée de la charge de travail pour l'agriculteur tant qu'il n'y a pas de statut RENURE, après quoi il peut remplacer le temps consacré à l'épandage d'engrais minéraux.
Pour l'instant, l'accent a été mis sur le nitrate d'ammonium, mais en variant le contre-acide dans l'étape de lavage, il est également possible de produire du sulfate d'ammonium, qui peut être très utile pour certaines cultures.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Ughent

Coordonnées du partenaire FIN evi.michels@ugent.be

État membre de l'UE : Belgique

En savoir plus

Source d'information : H2020 Fertimanure / Interreg Nitroman

Informations complémentaires/liens : <https://www.fertimanure.eu/en/news/consult/54>
<https://www.youtube.com/watch?v=zhHmOtXkSOo>

Practice BBF n° 7

NIVEAU GARANTI D'ÉLÉMENTS NUTRITIFS PRODUITS PAR LE FUMIER

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biologiques, alimentation, GP, Pays-Bas, niveaux de nutriments, fertilisation de précision

#L'analyse des éléments nutritifs du fumier animal permet une application précise en fonction des besoins des cultures et du sol.

L'équipement de mesure sur l'exploitation et la technologie NIR peuvent garantir la cohérence des nutriments avant l'application.

Une analyse précise réduit la dépendance aux engrais synthétiques et optimise l'efficacité de l'utilisation des nutriments.

Description courte

- Pour assurer une utilisation fertilisation optimale, il est important de garantir une bonne teneur en nutriments dans le fumier animal avant l'épandage. Cette approche est particulièrement pertinente pour le lisier et les autres formes transformées d'engrais biosourcés. En déterminant précisément la composition des éléments nutritifs, les agriculteurs peuvent moduler leur fertilisation en fonction des besoins des cultures et du sol. Ce n'est pas le cas actuellement, car on s'appuie sur des valeurs nutritives supposées. Cette pratique s'applique à toutes les cultures pour lesquelles du fumier animal est utilisé.
- Les agriculteurs se tournent souvent vers les engrais minéraux pour procéder à des ajustements spécifiques des niveaux d'azote ou de phosphate. Toutefois, grâce aux connaissances des teneurs en éléments nutritifs présents dans le fumier animal, ces ajustements peuvent également être effectués en utilisant cet engrais organique, ce qui réduit la dépendance à l'égard des engrais minéraux. Pour ce faire, il faut disposer d'un équipement de mesure à la ferme capable de fournir une analyse rapide et précise des éléments nutritifs dès le stockage du fumier. Avant l'épandage, l'agriculteur doit effectuer une mesure supplémentaire, par exemple en utilisant la technologie du proche infrarouge (NIR). Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le GP sur l'agriculture de précision consacré au proche infrarouge.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Fumier organique (éléments nutritifs supposés) et fumier artificiel

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? L'espace réservé aux déjections animales n'est pas exploité au maximum de son potentiel. Le

risque dans le futur est que l'utilisation d'engrais sera très limitée. Pour y remédier, il faut connaître les niveaux d'éléments nutritifs du fumier animal, afin d'utiliser l'espace réservé au fumier animal au maximum de son potentiel.

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** liquide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le champ ?** irrigation au goutte-à-goutte

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Les résultats concernant les éléments nutritifs doivent être connus avant l'application, ce qui laisse un peu de temps pour ajuster le plan de fertilisation.
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** très faible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** très faible

Caractéristiques agronomiques

- **Composition N-P-K du BBF :** Sera connue si elle peut être mesurée (= ce RI)
- **Rapport C:N du BBF :** Sera connu s'il peut être mesuré (= ce RI)
- **Toutes les matières présentes dans le BBF :** fumier animal
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Pas encore, mais nous avons besoin de plusieurs techniques de culture qui conviendront à l'utilisation des différentes fractions de fumier.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales
- **Influence sur la qualité du sol :** Amélioration de la matière organique et de l'utilisation des nutriments.
- **Types de sols convenant au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, crayeux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** les pesticides ; les engrais minéraux ou d'autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF :** Agriculture circulaire.
- **L'utilisation en tant qu'engrais est-elle l'application la plus utile du matériau disponible ?** Très probablement oui

Contexte administratif

- **État du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF :** bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Oui, l'espace maximum pour l'utilisation du fumier animal est limité par les politiques.
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ?** Non
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui, si le fumier est biologique.

- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**
Beaucoup moins pour tout le monde.
- **Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF :** important
- **Effets attendus sur l'emploi du temps de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ?** aucun
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, en renforçant l'agriculture circulaire. On obtiendrait des plantes plus saines qui pousseraient avec moins d'engrais artificiels.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : ZLTO
Coordonnées du partenaire FIN Peter.paree@zlto.nl
État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information : Université de Wageningen, dans le cadre du projet "Bemest op z'n best".

Practice BBF n° 8

AGRICYCLISME : UTILISATION RÉGIONALE

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Pays-Bas, compost, flux résiduels

Réutilisation des flux résiduels municipaux en tant que compost à des fins agricoles.

L'analyse des données permet de s'assurer que les nutriments répondent aux besoins du sol et des cultures, optimisant ainsi l'utilisation des engrais.

Réduire les coûts des engrais, améliorer la fertilité des sols et créer un lien durable entre les déchets urbains et l'agriculture.

Description courte

→ Cette bonne pratique s'inspire d'une collaboration entre des agriculteurs, des gouvernements et des organisations de protection de la nature, appelée Agricycling. Toutefois, cette initiative peut être appliquée dans de nombreux autres endroits. Elle se concentre sur la réutilisation des flux résiduels disponibles dans les infrastructures, tels que l'herbe des bords de route, en les livrant directement aux agriculteurs pour qu'ils les compostent. Ce processus optimise l'utilisation des flux résiduels du point de vue du sol et utilise les flux en fonction des besoins du sol et des plantes. Il peut s'agir d'un complément ou d'un remplacement de la fertilisation existante. Le processus d'application est axé sur les données et commence par l'analyse des flux résiduels afin d'évaluer leur composition minérale et leur teneur en matière organique. Sur la base de cette analyse, des décisions sont prises quant à la manière de distribuer le compost dans les exploitations agricoles. Au niveau de l'exploitation, une analyse du sol détermine

l'application spécifique, en veillant à ce qu'elle se fasse au bon moment, au bon endroit et en fonction des besoins du sol et des cultures. Cette approche sur mesure constitue une alternative durable ou un complément à la fertilisation traditionnelle, renforçant le lien entre la gestion des déchets urbains et la productivité agricole. Il en résulte des avantages à la fois économiques et écologiques, car elle réduit les coûts des engrais, tout en augmentant la fertilité du sol et en réduisant le besoin d'engrais minéraux.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Engrais d'origine animale et engrais chimiques

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ?

Pour plus d'information sur les origines de cette initiative, rendez-vous sur le site : <https://www.agricycling.nl/proces>

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi ? Au moins un an, pour que toutes les parties soient impliquées et alignées, que des protocoles de qualité soient mis en place et que la pratique démarre.

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** solide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** diffusion

Logistique

- **Risque lié à la sécurité du stockage :** moyen
- **Aspects logistiques à prendre en considération :** Oui, car les "déchets" biologiques des municipalités, des agences de l'eau et des organisations de protection de la nature doivent être transportés vers les différentes exploitations. Des échantillons de qualité doivent être prélevés et analysés avant que le compost puisse être appliqué.
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** assez élevé
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** suffisamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** suffisamment disponible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** oui
- **Composition N-P-K du BBF :** sera connue (mesurée) avant l'application du compost.
- **Rapport C/N du BBF :** sera connu (mesuré) avant l'application du compost.
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** similaire
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** similaire
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** similaire
- **Matériaux présents dans le BBF:** compost
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Oui, à des techniques de culture spécifiques, en fonction du type de culture.
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres
- **Influence sur la qualité du sol :** Amélioration par le maintien de la matière organique.
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation

- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** Le carburant, le transport, le stockage, les mesures de qualité.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF** : amélioration de la qualité du sol, conduisant à une production de meilleure qualité et également à une plus grande rentabilité. Effet indirect : les "déchets" sont transformés en composants utiles au lieu d'être brûlés pour produire de l'énergie.

Contexte administratif

- **État du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF** : bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Oui, des politiques sont en place pour contrôler la production de compost et le compost est conforme à la réglementation commune sur l'ammoniac et le phosphate.
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ?** Non
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Inconnu, probablement en fonction de la source.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**
Un sol plus bas et sain peut mieux contenir les nutriments.
- **Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF** : faible ou nul
- **Effets attendus sur le temps de travail de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ?** augmentation modérée
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, les biodéchets de la municipalité sont utilisés pour produire des aliments.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : ZLTO
Coordonnées du partenaire FIN peter.paree@zlto.nl
État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Informations complémentaires/liens : <https://www.agricycling.nl/proces> <https://www.agricycling.nl>

Practice BBF n° 9

FRACTION SOLIDE D'UN DIGESTAT DE MATIÈRES VÉGÉTALES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Pays-Bas, digestats, méthanisation

#Les digestats, sous-produits de la méthanisation, sont riches en nutriments organiques et minéraux pour la fertilisation.

L'épandage des digestats améliore l'efficacité des nutriments et réduit les émissions de méthane provenant du stockage du fumier.

La digestion anaérobie locale favorise la production d'énergie renouvelable et les pratiques de fertilisation durables.

Description courte

➔ Les digestats constituent le sous-produit majoritaire en masse de la méthanisation. Ils sont riches en éléments organiques et minéraux leur conférant un potentiel fertilisant organique élevé. L'épandage des digestats, notamment d'origine agricole, est la pratique la plus communément réalisée afin de valoriser ce produit. Des indicateurs physico-chimiques à agronomiques sont utilisés afin de les quantifier leurs caractéristiques et leurs qualités. Les caractéristiques des digestats sont très variables et dépendent de plusieurs facteurs tels que les intrants, les conditions opératoires des méthaniseurs et les post-traitements. Nous proposons ici un digestat sous fraction solide, composé majoritairement de matière végétale, et compléter avec du lisier de non ruminants et du lisier de ruminant.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Compost de déchets verts

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique sur l'exploitation ? La filière méthanisation connaît un développement rapide en France depuis une dizaine d'années. Cette filière répond à des besoins de traitement des déchets, d'augmentation de l'autonomie énergétique et de décarbonation de l'énergie. Mais elle fournit également des externalités positives, en particulier agronomiques. En effet, le processus de méthanisation produit de la matière organique digérée, le digestat. Pour le monde agricole, le digestat est aujourd'hui considéré comme un véritable produit. Il apporte aux agriculteurs qui l'utilisent un réel bénéfice technique et économique. Il représente également un potentiel considérable d'économies d'engrais azotés de synthèse.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : Afin d'utiliser de manière optimale les digestats, la première étape est de connaître les produits qui vont être épandus. En effet, les digestats sont très variables selon le mode de méthanisation (voie sèche ou humide), les intrants et les post-traitements appliqués. Le principe d'équilibre de la fertilisation, applicable à l'ensemble des fertilisants, s'applique aussi aux digestats. L'objectif est d'assurer la couverture des besoins de la culture par le sol et par les digestats. Dans cette optique, des méthodes de calcul existe et sont accessible par exemple sur le site <https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** solide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** diffusion

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** substantiel
- **Aspects logistiques à prendre en considération :** "Les émissions lors du stockage des digestats dépendent du type d'intrants, du temps de séjour de la matière en digestion et de la température au stockage.

De bonnes pratiques sont donc à mettre en place pour limiter les émissions de GES au stockage du digestat, comme couvrir les ouvrages de stockage du digestat avec une couverture étanche aux gaz, et récupérer le biogaz résiduel, qui peut être valorisé. Ou encore, pour limiter les émissions de N₂O et de NH₃, mettre en place une croûte, couche flottante naturelle, ou une couverture non étanche (conformément aux règles ICPE 2021, les couvertures ne sont pas obligatoires dans le cas des lagunes si l'on justifie d'un temps de séjour de 80 jours de digestion en amont)."

- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** abondamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** suffisamment disponible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** oui
- **Composition N-P-K du BBF :** "N tot = 8-17 kg/tMB - P₂O₅ = 21-32 kg/tMB - K₂O = 8-13 kg/t MB".
- **Rapport C/N du BBF :** 11-17
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** similaire
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** plus élevée
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** plus élevée
- **Toutes les matières présentes dans le BBF :** digestat
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou quelques techniques ?**
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** "Selon leur teneur en matière sèche et la forme du carbone qu'ils contiennent, les digestats modifient, comme tous les autres fertilisants organiques, en comparaison à un témoin sans fertilisation ou à une fertilisation minérale :
 - la teneur en matière organique stable du sol, qui, du fait de sa densité plus faible que la phase minérale du sol, contribue par dilution à diminuer la densité apparente du sol et donc la compaction du sol, et à augmenter la porosité du sol ;
 - l'activité des communautés lombriciennes (ainsi que la composition de ces communautés) qui, en modifiant le complexe argilo-humique, mais aussi en créant des galeries et en produisant des turricules, contribuent à une amélioration de l'infiltration de l'eau dans le sol et de la stabilité structurale ;

- l'activité des microorganismes qui, en consommant le carbone labile du digestat, produisent une diversité de molécules (métabolites microbiens) qui, soit augmentent la cohésion entre les particules et les agrégats (c'est le cas des polysaccharides) soit diminuent la mouillabilité des agrégats (c'est le cas des molécules hydrophobes), et par voie de conséquence, améliore la stabilité structurale du sol. La diminution de la mouillabilité des agrégats peut toutefois conduire à une diminution de la capacité de rétention en eau du sol ; cela peut être préjudiciable, notamment dans le cas des sols sableux."
- **Types de sols adaptés au BBF** : sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** stockage, équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF** : la plupart des avantages de l'épandage de digestat concernent la fertilité des sols.
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable du matériau ?** Oui

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** Non
- **État du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF** : bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Si l'unité de méthanisation intègre des boues d'épuration urbaines, l'épandage doit également respecter des contraintes supplémentaires précisées dans l'arrêté du 8 janvier 1998 (rotation triennale de l'épandage, seuils à respecter pour les apports en éléments traces métalliques par hectare et flux cumulés d'éléments traces métalliques sur 10 ans).
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses, et si c'est le cas, lesquelles?** Les digestats peuvent contenir des éléments traces métalliques en fonction des intrants dans la composition du digestat et de leur proportion (B, Cd, Cu, Mo, Zn, voire Ag et Hg pour les digestats basés sur des intrants tels que les boues urbaines et les ordures ménagères). A noter qu'en France, les concentrations dans les produits épandus font l'objet d'une réglementation.
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Les digestats de méthanisation peuvent être utilisés en Agriculture Biologique (AB) sauf si les matières entrantes sont constituées de boues de stations d'épuration et/ou d'industries agroalimentaires. La réglementation encadre cette valorisation agronomique spécifique. Les données bibliographiques et les retours de terrain montrent que les digestats jouent un rôle intéressant pour les exploitations conduites en agriculture biologique montrant des synergies entre la méthanisation et l'AB.
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**

Des risques de perte de nitrates par lixiviation sont possibles en cas d'utilisation inappropriée des digestats. Le choix de la période d'épandage dépend des besoins en azote des cultures, de la teneur en azote du produit à épandre et des possibilités techniques d'épandage. Les apports excessifs sont susceptibles d'être perdus par lessivage au cours de l'automne-hiver. Pour une même dose d'apport de brut, les digestats " Fraction solide - fumier majoritaire de non-ruminants ", ainsi que " Fraction brute ou liquide - autres situations dont majorité végétale " et " Fraction brute ou liquide - fumier majoritaire de non-ruminants " se distinguent légèrement de l'ensemble des digestats, avec un pool d'azote volatilisable un peu plus important.

- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** oui : oxyde

nitreux, oui : ammoniac

- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF** : faible ou nul
- **Toutes les caractéristiques du BBF susceptibles d'entraver son acceptation sociale** : odeur
- **Effets attendus sur l'emploi du temps de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ?** aucun
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à une meilleure image de l'agriculture ?** La méthanisation a actuellement une image assez négative en France, ce qui peut remettre en cause l'utilisation des digestats. Le principal problème est la concurrence entre les cultures alimentaires et les cultures énergétiques.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : AC3A

Coordonnées du partenaire FIN melisande.nardy@na.chambagri.fr

État membre de l'UE : France

En savoir plus

Source d'information : Une série d'informations sur les digestats est disponible sur le site web du projet FertiDig (<https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>).

Practice BBF n° 10

L'UTILISATION DE DIGESTAT PROVENANT DE LA DIGESTION AGRICOLE À PETITE ÉCHELLE

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Belgique, digestion anaérobie, digestat

#La digestion anaérobie à petite échelle dans les fermes laitières génère du biogaz tout en produisant du digestat comme engrais.

Ce procédé permet de capter les émissions de méthane provenant du stockage du fumier, ce qui réduit l'empreinte carbone de l'exploitation et crée une source d'énergie renouvelable.

Le digestat améliore la disponibilité et l'efficacité des nutriments, ce qui en fait une alternative écologique au fumier traditionnel.

Description courte

→ La digestion anaérobie à petite échelle des flux résiduels (principalement dans les exploitations laitières) peut aider l'agriculteur à satisfaire les besoins en électricité de l'exploitation et à répondre en partie à la demande de chaleur grâce à la combustion du biogaz dans une unité de production combinée de chaleur et d'électricité. Elle a un caractère local et une échelle limitée par rapport à un digesteur plus grand. En tant que "flux de déchets", le digestat obtenu peut être utilisé comme engrais. Il peut être utilisé et épandu de la même manière que le fumier classique, mais il présente des avantages pour l'environnement. Dans le cadre des pratiques habituelles, la production animale entraîne le rejet de quantités importantes de méthane provenant du stockage du fumier. En plaçant d'abord le fumier en digestion anaérobie, cette fuite de méthane est évitée et même capturée pour en faire une ressource renouvelable. L'empreinte carbone des exploitations (laitières) est ainsi réduite. En outre, au cours du processus de digestion anaérobie, les éléments nutritifs du fumier sont minéralisés, ce qui les rend plus disponibles pour les plantes et augmente ainsi l'efficacité de l'utilisation des éléments nutritifs.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Engrais minéraux et/ou fumier de porc (lisier)

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** liquide

- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** épandage en band

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Pas vraiment, la plupart du temps le digestat est stocké dans un entrepôt séparé.
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** très faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** abondamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** suffisamment disponible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** non
- **Composition N-P-K du BBF :** 3-1,5-1
- **Rapport C/N du BBF :** 15-20:1
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** plus élevée
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** similaire
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** similaire
- **Toutes les matières présentes dans le BBF :** digestat
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Oui
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** L'utilisation du digestat peut augmenter la matière organique dans le sol. Des propriétés biostimulantes ont été décrites, mais elles ne sont pas encore tout à fait claires.
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** stockage
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** aucun
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF :** réduction de l'empreinte carbone de la gestion des éléments nutritifs. Amélioration de la qualité du sol par rapport à l'utilisation exclusive d'engrais minéraux.
- **L'utilisation en tant qu'engrais est-elle l'application la plus utile de la matière disponible ?** Oui, s'il n'est pas utilisé comme engrais, le digestat est considéré comme un flux de déchets.

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF :** existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Actuellement, le digestat est toujours considéré comme du fumier et relève de la directive sur les nitrates.
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ?** Non
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Non
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**

On peut s'attendre à des schémas similaires à ceux de la fertilisation classique avec du fumier

- **Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** Non

- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF** : important
- **Toutes les caractéristiques du BBF susceptibles d'entraver son acceptation sociale** : odeur
- **Effets attendus sur l'emploi du temps de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF** ? aucun
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public** ? Il s'agit d'une étape de traitement du fumier qui peut être considérée comme positive dans le cadre d'une gestion optimale des éléments nutritifs.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Université de Gand

Coordonnées du partenaire FIN : evi.michels@Ugent.be

État membre de l'UE : Belgique

En savoir plus

Source d'information : Pocket Power, Nutri2Cycle, recherches propres et pilotes

OPTIMISATION DE LA FERTILISATION PAR L'UTILISATION DE BIOSTIMULANTS NON MICROBIENS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la bonne pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Pays-Bas, biostimulants, efficacité des nutriments

#Les biostimulants améliorent l'efficacité de l'absorption des nutriments, la tolérance au stress abiotique et la santé du sol.

Les biostimulants sont fabriqués à partir de sources naturelles telles que des extraits de plantes, des microbes et des sous-produits animaux, et sont souvent appliqués de manière préventive.

Leur utilisation peut réduire la dépendance à l'égard des engrais synthétiques en améliorant l'efficacité des nutriments pour les plantes.

Description courte

→ Les biostimulants visent à améliorer l'efficacité de la fertilisation, l'efficacité de la nutrition des plantes. Leur utilisation est plutôt préventive. Un biostimulant végétal est un produit qui stimule les processus de nutrition des plantes indépendamment des nutriments qu'il contient, dans le seul but d'améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des plantes ou de leur rhizosphère : a) l'efficacité de l'utilisation des nutriments ; b) la tolérance au stress abiotique ; c) les caractéristiques qualitatives ; d) la disponibilité des nutriments confinés dans le sol et la rhizosphère. Les biostimulants sont fabriqués à partir de diverses sources naturelles, notamment des extraits de plantes, des cultures microbiennes et des sous-produits animaux. Ils peuvent être traités de différentes manières, par exemple en étant fermentés, puis formulés en produits pouvant être appliqués dans les champs.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Cette pratique peut être comparée à la fertilisation sans utilisation de biostimulants, puisque l'objectif de ce BBF est d'optimiser la fertilisation conventionnelle.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? 1. Efficacité de l'utilisation des éléments nutritifs et défis liés à la gestion des engrais :

Défi : L'un des principaux défis à relever dans les exploitations agricoles est l'optimisation de l'utilisation des engrais chimiques. La surfertilisation peut entraîner des déséquilibres en matière de nutriments, une pollution de l'environnement (par exemple, la contamination de l'eau) et une absorption inefficace des nutriments par les plantes. Les agriculteurs sont soumis à une pression croissante pour réduire l'utilisation d'engrais tout en

maintenant, voire en améliorant, le rendement des cultures.

Opportunité : Les biostimulants améliorent l'efficacité de l'absorption des nutriments par les plantes, ce qui leur permet d'utiliser plus efficacement les nutriments disponibles, même dans les sols dont la fertilité n'est pas optimale. En améliorant l'efficacité de l'utilisation des nutriments, les biostimulants contribuent à réduire le besoin d'engrais chimiques, ce qui diminue les coûts et l'impact sur l'environnement.

2. Stress abiotique et variabilité du climat :

Défi : Les agriculteurs sont de plus en plus confrontés à des stress liés au changement climatique, tels que la sécheresse, les vagues de chaleur et les inondations, qui réduisent la résistance et la productivité des cultures. Les cultures stressées par des conditions météorologiques extrêmes présentent souvent une absorption de nutriments et une croissance réduite.

Opportunité : On a constaté que les biostimulants améliorent la tolérance des plantes au stress abiotique en améliorant les fonctions cellulaires, en favorisant la croissance des racines et en renforçant les mécanismes de défense des plantes. Par exemple, certains biostimulants aident les plantes à faire face au manque d'eau en augmentant la profondeur et l'efficacité des racines, ce qui est crucial dans les régions sujettes à la sécheresse.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi : 1 ou 2 ans

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** liquide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** par voie foliaire

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Non
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** très faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** suffisamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** assez faible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** non
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** plus faible
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** plus faible
- **Toutes les matières présentes dans le BBF :** digestat, compost, biochar, algues, extraits de plantes.
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Oui
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux
- **Influence sur la qualité du sol :** Il peut y avoir, mais ce n'est pas l'objectif premier du biostimulant.
- **Types de sols adaptés au BBF :** limoneux, calcaire, limoneux, argileux, sableux, tourbeux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** aucun
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF :**

- Amélioration de la santé des sols.
- Amélioration de l'activité microbienne : Les biostimulants, en particulier ceux qui contiennent des inoculants microbiens, favorisent les microbes bénéfiques du sol, améliorant ainsi le cycle des nutriments et la décomposition de la matière organique.
- Augmentation de la matière organique : L'application régulière favorise le piégeage du carbone et améliore la structure du sol au fil du temps.
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable du matériau ? Oui**

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ? Non**
- **État du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF : bien développé**
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ? Pas dans l'UE**
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ? Non**
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ? Oui**
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ? Non**
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**
Il peut avoir un impact parce qu'il améliore la croissance des racines et donc leur capacité à retenir les nutriments.
- **Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ? Non**
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF : faible ou nul**
- **Toutes les caractéristiques du BBF susceptibles d'entraver son acceptation sociale : odeur**
- **Effets attendus sur l'emploi du temps de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ? aucun**
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ? Non.**
Ce n'est pas connu du public.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : AC3A
Coordonnées du partenaire FIN melisande.nardy@na.chambargi.fr
État membre de l'UE : France

En savoir plus

Source d'information : Organisations et associations :

Conseil européen de l'industrie des biostimulants (EBIC) : Une organisation de premier plan dans la réglementation et la promotion des biostimulants en Europe. L'EBIC fournit des rapports détaillés et des lignes directrices sur l'utilisation et la réglementation des biostimulants.

Site web de l'EBIC : <https://biostimulants.eu/>

Informations complémentaires/liens :

Sources pratiques : "Fertiliser durablement avec des biostimulants".

Auteur : Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB)

Résumé : Ce guide pratique fournit des informations sur l'utilisation des biostimulants dans les systèmes agricoles, en mettant l'accent sur l'agriculture biologique. Il présente également des études de cas sur l'efficacité des biostimulants pour améliorer l'efficacité des engrais et accroître la résistance des plantes au stress.

Source : CCFI, site web officiel.

"Utilisation des biostimulants dans les cultures maraîchères et fruitières" Auteur : Chambre d'Agriculture

Résumé : Ce document technique de la Chambre d'Agriculture en France fournit des informations pratiques sur l'utilisation des biostimulants dans les cultures intensives, en particulier les légumes et les fruits. Il comprend des études de cas et des témoignages d'agriculteurs.

Source : Chambre d'Agriculture : Chambre 'Agriculture, site officiel.

"Les biostimulants dans la production agricole"

Auteur : INRA (Institut National de la Recherche Agronomique)

Résumé : Cette publication présente les résultats de la recherche sur les biostimulants, en mettant l'accent sur leurs effets à long terme sur les rendements des cultures et sur l'optimisation de l'utilisation des engrais.

Source : INRA, publication scientifique et technique : INRA, publication scientifique et technique.

Practice BBF n° 12

L'UTILISATION DE BIOCHAR DANS LES MILIEUX DE CULTURE POUR L'HORTICULTURE HORS-SOL

Introduction

Catégorie : Recherche Innovation (RI)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, RI, Belgique, biochar, support de culture

#En horticulture, on utilise souvent des milieux de culture qui peuvent être enrichis par des apports organiques.

Le biochar peut être ajouté aux substrats de culture comme alternative durable à la tourbe, améliorant la croissance des plantes, la suppression des maladies et la disponibilité des nutriments.

Produit par la pyrolyse de la biomasse, le biochar contient des nutriments et peut ajuster le pH du milieu de culture pour améliorer la mobilité des nutriments.

Description courte

- Un milieu de culture comprend tous les matériaux, autres que le sol, utilisés comme substrat horticole pour l'enracinement et la culture des plantes dans un volume confiné, dans le cadre de l'agriculture en milieu contrôlé. Ces milieux de culture sont utilisés pour cultiver des légumes, des fruits et des plantes ornementales dans une série de systèmes hydroponiques en serre. La tourbe est largement utilisée comme principal constituant des milieux de culture, mais elle est controversée en raison des dommages causés aux tourbières et des émissions de gaz à effet de serre lors de la récolte.
- Le biochar peut être utilisé dans ces mélanges comme engrais ou pour améliorer la croissance des plantes, lutter contre les maladies et remplacer durablement (partiellement) la tourbe. Le biochar est l'un des produits de la pyrolyse, c'est-à-dire du chauffage de la biomasse en présence limitée ou nulle d'air. Il peut être produit à partir d'une variété de matières premières, allant de biomasse lignocellulosique (comme le

bois, le roseau et l'herbe) aux flux de déchets riches en nutriments comme le fumier.

- Le biochar contient des nutriments provenant de la matière première, qui peuvent potentiellement être libérés lors de l'utilisation. En outre, l'ajout de biochar peut modifier le pH du milieu de culture, ce qui influe sur la mobilité et la disponibilité des nutriments.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? En général, on utilise des substrats de culture à base de tourbe.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique au sein de l'exploitation ? L'utilisation de la tourbe dans les milieux de culture est de plus en plus controversée en raison de l'impact environnemental élevé de la récolte de la tourbe dans les zones humides.

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** solide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** épandage en bande

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** pas d'aspects logistiques
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** suffisamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** suffisamment disponible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** oui
- **Composition N-P-K du BBF :** Les propriétés nutritives du biochar sont largement déterminées par nutriments présents dans la matière première. Une grande variation peut être observée.
- **Rapport C/N du BBF :** très variable en fonction des matières premières.
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** plus faible
- **Matériaux présents dans le BBF:** résidus agricoles, fumier animal, biochar
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Le BBF se concentre sur l'utilisation du biochar en remplacement de la tourbe dans les milieux de culture pour les cultures horticoles, par exemple les tomates et les fraises.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation
- **Influence sur la qualité du sol :** Oui, le remplacement (partiel) de la tourbe par du biochar ne permet pas un remplacement à l'identique.
- **Types de sols adaptés au BBF :** milieux de culture
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais ; pesticides

- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF** : potentiel élevé en termes d'utilisation circulaire des matériaux et des nutriments (utilisation de biomasse renouvelable).
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable de la matière ?** oui

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** non
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** non
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ?** non
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** oui
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?**

Aucun effet : Le BBF concerne l'utilisation de la culture hors-sol dans les serres, qui est un système fermé.

- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF** : important
- **Effets attendus sur l'emploi du temps de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ?** aucun
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, en raison de la plus grande durabilité de la production horticole.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : ILVO
Coordonnées du partenaire FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
État membre de l'UE : Belgique

En savoir plus

Source d'information : Projet Interreg 2 Mers Horti-BlueC et projet Basta

Informations complémentaires/liens :

<https://www.horti-bluec.eu/en>

<https://www.youtube.com/watch?v=R9kB-F54Tow>

Practice BBF n° 13

FERTIBIO DÉVELOPPEMENT DU PROCESSUS DE PRODUCTION DE BIO-FERTILISANTS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Pays-Bas, biostimulants, efficacité des nutriments

#Le biofertilisant est composé de micro-organismes tels que des champignons mycorhiziens à arbuscules, des bactéries et d'autres champignons.

Il est préférable de l'appliquer après la plantation ou dans les premiers stades pour stimuler l'interaction avec les racines.

Le biofertilisant améliore l'efficacité de l'absorption des nutriments, en particulier du phosphore, et réduit la dépendance à l'égard des engrais minéraux.

Description courte

- Le biofertilisant contient principalement des micro-organismes bénéfiques, notamment des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF), des bactéries et d'autres champignons. Ces micro-organismes sont produits in vitro, dans des cultures axéniques et in vivo, ce qui permet d'obtenir des inoculants efficaces. Les AMF inclus dans le biofertilisant appartiennent à des espèces telles que *Funneliformis mosseae*, *Rhizophagus irregularis* et *Archaeospora spp.* qui ont été isolées et multipliées en raison de leur efficacité et de leur efficacité.
- L'engrais est livré sous forme de capsules à base d'alginate contenant l'inoculum, qui comprend des spores, des hyphes et des racines colonisées, ainsi que des bactéries solubilisant le phosphate et donc capables de rendre le phosphore plus accessible.
- Il peut être utilisé sur des cultures telles que le blé, l'orge, le tournesol, la tomate, le pois chiche et la luzerne. L'application est plus efficace directement après la plantation ou pendant les premiers stades de la culture afin de maximiser l'interaction entre les micro-organismes et les racines des plantes. Le biofertilisant stimule l'efficacité de l'absorption des nutriments et favorise la croissance des cultures. Il peut donc ainsi optimiser la fertilisation et l'efficacité des engrais (minéraux ou organique)

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Tous les types d'engrais, les produits chimiques et les engrais organiques.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans

l'exploitation ? Les biofertilisants, efficaces dans l'agriculture conventionnelle, peuvent être utilisés pour réduire l'utilisation des engrais minéraux et des produits phytosanitaires, ce qui peut mener à un impact environnemental positif sur la fertilité des sols et la diversité des agroécosystèmes.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi : 32 mois

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** solide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** épandage en bande

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Il a fallu développer un protocole de production "industrielle" pour ces biofertilisants pour les zones agricoles de Toscane, y compris les zones périurbaines, en créant une chaîne d'approvisionnement de haute qualité.
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** suffisamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** suffisamment disponible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** oui
- **Composition N-P-K du BBF :** Oui
- **Rapport C/N du BBF :** Oui
- **Disponibilité attendue de l'azote (N) dans le BBF :** plus élevée
- **Disponibilité attendue du phosphore (P) dans le BBF :** plus élevée
- **Disponibilité attendue de potassium (K) dans le BBF :** plus élevée
- **Toutes les matières présentes dans le BBF :** micro-organismes
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques de culture, ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Oui
- **Catégories de cultures ciblées :** aliments pour animaux, fibres, denrées alimentaires, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** Oui
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** équipement
- **Avantages indirects/à long terme attendus de l'utilisation du BBF :** réalisation de deux prototypes pour la production de biofertilisants : un pour la production de cultures in vitro et axéniques de champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF), de bactéries et d'autres champignons bénéfiques et un pour la production d'inoculum brut (spores, hyphes, racines colonisées) d'AMF (inoculum homogénéisé et concentré).
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable du matériau ?** Oui

Contexte administratif

- L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ? Oui
- Statut du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF : existant, mais avec des lacunes
- Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ? Aucun
- Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ? Non
- L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ? Oui
- Effet attendu sur le lessivage des nutriments ? Aucun
- Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ? Non
- Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF : négatif : Les émissions de gaz à effet de serre peuvent augmenter avec l'utilisation du BBF
- Effets attendus sur l'emploi du temps de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF ? gain de temps
- L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture dans l'opinion publique ? Oui, dans cette situation.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Alessandra Gemmiti

Coordonnées du partenaire FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

+393473470365

État membre de l'UE : Italie (Région de Toscane)

En savoir plus

Source d'information : Base de données de l'OG RRN

Informations complémentaires/liens :

<https://fertibio.ciatoscana.eu/>

Practice BBF n° 14

BIOCHAR : INNOVATIONS GRÂCE AUX CARBONISATIONS TESTÉES À AMIATA ET MAREMMA

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Engrais biosourcés, alimentation, GP, Pays-Bas, biochar, fertilité des sols

#Le biochar, produit à partir de la biomasse organique, est utilisé pour améliorer la santé des sols et y ajouter du carbone.

Il améliore la fertilité du sol en augmentant la rétention d'eau, en stimulant la vie du sol et en liant les nutriments pour réduire le lessivage.

Le biochar peut être produit à partir de résidus de la sylviculture, de l'agroforesterie et de l'oléiculture, transformant ainsi les déchets en une ressource précieuse.

Description courte

- Le biochar est un matériau riche en carbone produit par pyrolyse, c'est-à-dire par décomposition thermique en l'absence d'oxygène. Ce phénomène se produit généralement dans la biomasse organique, comme le bois, les résidus agricoles ou d'autres matières végétales. Il est principalement utilisé comme amendement pour améliorer la santé du sol et séquestrer le carbone. Le biochar est généralement appliqué lors de la préparation du sol et est incorporé dans le sol avant ou après l'ensemencement. Il peut être appliqué en combinaison avec un engrais organique, comme le compost ou le lisier.
- L'ajout de biochar à un sol augmente la teneur en carbone, ce qui contribue à sa fertilité. Plus précisément, l'ajout de biochar augmente la capacité de rétention d'eau du sol. En outre, il stimule la vie du sol et peut

- Le biochar peut être produit à partir de nombreux produits riches en carbone. Dans ce projet, l'expérimentation a été menée sur le biochar obtenu à partir de la combinaison de la sylviculture, de l'agroforesterie, de l'oléiculture et de l'agriculture. L'objectif est notamment de réduire les déchets issus de la taille des oliviers. Ceci est particulièrement intéressant du point de vue de l'économie circulaire qui, grâce à la production végétale de biochar, transforme ce qui était auparavant un problème en une ressource.

Processus de mise en œuvre

Quel type d'engrais est considéré comme la norme dans cette région ? Cela dépend de la culture et il peut s'agir d'engrais chimiques ou organiques.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Valoriser les déchets et les résidus de transformation avec moins d'impact que d'autres formes d'élimination, tout en générant de l'énergie et en augmentant la fertilité du "système sol".

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi : 29 mois

Processus/mode d'application

- **Sous quelle forme le BBF est-il appliqué ?** solide
- **Comment le BBF est-il appliqué sur le terrain ?** diffusion

Logistique

- **Risque pour la sécurité du stockage :** faible
- **Aspects logistiques à prendre en compte :** création d'une synergie locale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, capable d'aborder le problème et d'essayer de trouver des solutions scientifiquement étayées.
- **Niveau de compétence/éducation requis pour une application sûre et efficace du BBF ?** plutôt faible
- **Disponibilité du BBF dans cette région :** suffisamment disponible
- **Disponibilité du BBF dans l'ensemble de l'UE :** suffisamment disponible

Caractéristiques agronomiques

- **S'agit-il d'un engrais à libération lente ?** oui
- **Rapport C:N du BBF :** Inconnu : le biochar est principalement utilisé pour maintenir la fertilité du sol.
- **Matériaux présents dans le BBF :** résidus agricoles
- **Le BBF peut-il être appliqué à une multitude de techniques culturales ou son utilisation est-elle limitée à une ou plusieurs techniques ?** Oui, le biochar a un effet sur la fertilité du sol en termes d'indicateurs microbiologiques et d'évaluation sur le terrain dans les activités de pépinière, d'horticulture et d'agronomie ; possibilité de créer une nouvelle chaîne d'approvisionnement dans les territoires grâce à l'implication de nouvelles entreprises.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** Oui, diminution des externalités négatives de la carbonisation ; augmentation de la fertilité du sol.
- **Types de sols adaptés au BBF :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.

- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en cas d'utilisation du BBF ?** équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer en cas d'utilisation du BBF ?** engrais minéraux ou autres types d'engrais, herbicides, pesticides
- **Effet** positif de l'ajout de différents types de biochar sur la fertilité du sol en termes d'indicateurs microbiologiques et d'évaluation sur le terrain dans les activités de pépinière, d'horticulture et d'agronomie, avec une nette diminution de l'utilisation d'eau et d'engrais et des avantages économiques liés à leur moindre consommation.
- **L'utilisation en tant qu'engrais constitue-t-elle l'application la plus rentable du matériau ?** Oui

Contexte administratif

- **L'utilisation du BBF donne-t-elle droit à des subventions ?** Oui, avec le PDR et d'autres subventions dédiées à la durabilité.
- **État du cadre juridique qui régit l'utilisation du BBF** : bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'utilisation du BBF ?** Aucun
- **Le BBF contient-il des substances dangereuses et si oui, lesquelles ?** Aucune
- **L'utilisation du BBF est-elle conforme aux pratiques de l'agriculture biologique de l'UE ?** Oui
- **L'utilisation du BBF est-elle soutenue par des éco-schémas ?** Nous n'avons pas d'éco-schéma pour cette activité.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments ?** Pas d'effet de lixiviation
- **Y a-t-il des émissions de gaz à prendre en compte lors de l'utilisation du BBF ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) du BBF** : faible ou nul
- **Effets attendus sur le temps de travail de l'agriculteur lors de l'utilisation du BBF** : augmentation modérée
- **L'utilisation du BBF peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Alessandra Gemmiti

Coordonnées du partenaire FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

État membre de l'UE : Italie (Région de Toscane)

En savoir plus

Source d'information : <https://www.bioactam.it/>